

К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ЖИВОПИСИ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТОВ ИСКУССТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ (из опыта работы кафедры)

С.А.Нурмуродова

Докторант кафедры музыки и изобразительного искусства. Бухарский государственный педагогический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17564813>

Аннотация. В данной статье поднята важная для современной художественно-педагогической науки проблема- организация самостоятельной работы по живописи студентов факультетов искусства педагогических институтов. В статье дан анализ современного состояния проблемы и некоторых аспектов организации самостоятельной работы по живописи.

Annotation. This article raises an important problem for modern artistic and pedagogical science - the organization of independent painting work for students of art departments of pedagogical institutes. The article provides an analysis of the current state of the problem and some aspects of organizing independent painting work.

Ключевые слова: художественный образ, творчество, художественное образование, самостоятельная изобразительная деятельность, система обучения живописи, композиционные рисования.

Key words: artistic image, creativity, art education, independent visual activity, painting teaching system, compositional drawings.

Живопись представляет собой сложный процесс, включающий познание, изучение и созидание (создания художественного живописного образа). Живопись как учебный предмет готовит студентов к самостоятельной педагогической работе и является основы их художественного образования, на который опираются остальные дисциплины изобразительного цикла. В подготовке студентов по живописи на факультетах искусства значительное место занимает самостоятельная работа. Учебными программами по живописи к настоящему времени в целом определились основные формы и методы проведения таких занятий: самостоятельная подготовка по заданиям под руководством преподавателя; самостоятельные зарисовки во внеучебное время (дома, на улицах города, за городом и т.д.); самостоятельная изобразительная деятельность студентов учащихся во время летних и осенних практик - пленэров и в период выполнения выпускных квалификационных работ. В указанных формах самостоятельной работы, на наш взгляд, основной следует считать изобразительную работу студентов в учебных мастерских под руководством преподавателя, которая осуществляется на основе определенной системы преподавания, научно обоснованной методики и в условиях обеспечения натурой и наглядно-иллюстративным материалом.

**Самостоятельное занятие по живописи.
1-курс. Педагог С. Нурмурадова.**

**Самостоятельное занятие по живописи. 2-курс.
Педагог С. Нурмурадова.**

Для успешного проведения таких занятий требуется решение целого ряда задач: одна из основных – разработка рабочей учебной программы с учётом специфики живописных задач.

Какие же основные задачи должны решаться в программе самостоятельной работы? Прежде всего, необходимо четко определить структуру, объем и содержание самостоятельных занятий по живописи. На наш взгляд, основное внимание при этом должно быть акцентировано на развитии у студентов композиционного мышления, так как "заинтересованная увлеченная практика в композиционном рисовании - путь для свободного воплощения творческих замыслов во всех видах изобразительного искусства"(1,С17). В формировании у студентов такого мышления решающая роль принадлежит работе над цветными набросками, живописными рисунками с натуры по памяти, по представлению и воображению.

Поэтому содержание занятий должно быть направлено именно на формирование у студентов знаний, умений и навыков в композиционной живописи. Целенаправленное обучение этим качествам будет содействовать более высокому уровню подготовки будущих художников-педагогов, позволит решать задачи по выработке у студентов критериев красоты цвета. Как отмечает автор книги «Наука о цвете и живописи» А. Зайцев «Классическая эстетика в качестве основного критерия красоты цвета рассматривала его чистоту. Чистота цвета как критерии эстетической оценки, несомненно, в основе своя объективно, что доказывается самим фактом использования понятия «чистый» для описания цвета.» (2, с 86)

С этой целью нами была разработана учебная рабочая программа самостоятельной работы по живописи (4 часа в неделю).(3)

Мы исходили из того, что содержание заданий программы самостоятельной работы не должно дублировать темы основной программы по живописи: модуль самостоятельных заданий призвана дополнять и развивать знания, полученные в процессе академической живописи служить своеобразным "мостиком" между академической живописью и композицией. Следует отметить важность такой связи для будущей педагогической деятельности студентов: она позволит уверенно владеть педагогическим и художественным опытом, что является одним из условий успешной подготовки будущих учителей изобразительного искусства в школе. Программа самостоятельной работы по

живописи была составлена нами на основе типовых программ по живописи Ташкентского государственного университета имени Низами, Художественно-графического факультета Московского педагогического государственного университета и Санкт-Петербургского государственного университета. Это позволило учесть, как учебно-воспитательные, так и креативные задачи творческого развития будущих художников педагогов.

Структура программы предусматривает выполнение обязательных критериев по формированию у студентов живописного и композиционного мастерства, а также количества живописных работ; выполняемых в учебных мастерских и в домашних условиях. Практика показала целесообразность такого подхода: установление конкретного времени для каждой работы позволяет более эффективно организовать...занятия, мобилизует и упорядочивает сам процесс самостоятельных занятий. Введение примерной тематики домашних заданий направлено на закрепление и развитие профессиональных умений и навыков, полученных в учебной самостоятельной работе (4,с 43). Например, развивая тему "Эстетика цвета в творческом натюрморте" студенты дома по представлению составляют новую композицию из заданных предметов. Программа позволяет также осуществлять действенный контроль за домашней изобразительной деятельностью студентов.

В содержании нашей программы большое место занимают скетч- наброски, как наиболее эффективный краткосрочный вид живописи, позволяющий решать самые разнообразные задачи в условиях сильной загруженности студентов по ряду учебных дисциплин. Запланированы скетч-наброски акварелью, гуашью и другими художественными материалами длительные, кратковременные, с натуры, по памяти, представлению, воображению. Занятия над цветными набросками формируют цельность видения пластической формы, умение выявить характерное в природе и обобщить. В обучении цветным скетч- наброскам художников-педагогов важна педагогическая направленность такого вида работ к педагогическому труду. Будущему учителю необходимо уверенное владение живописью которое позволит успешно демонстрировать на уроках в школе методическую последовательность над рисунком в цвете. На самостоятельных занятиях закрепляется и развивается умение работать различными живописными материалами, с этой целью в программу включены наброски и зарисовки тушью, углем, сангиной, пастелью, цветными мелками, акварелью (черной, цветной), шариковой ручкой, чернилами и т.д. В процессе занятий важно развивать творческую активность студентов, давать свободу в решении задач работы по представлению и воображению. Например, объяснив методы восприятия цвета в живописи, передачи цветовой гармонии важно подчеркнуть, что разделение цветов на тёплые и холодные в живописи соответствует температурном качеством цвета, количества тепловой энергии. И поэтому важно предоставить возможность студентам освоение научной основы живописи. Такая живопись развивает инициативу, самостоятельность, воспитывает потребность в исследовании. На занятиях "необходимо сочетать наблюдения и натурные зарисовки, чередовать живопись с натуры со скетчами по памяти, представлению и воображению».

Условиями, обеспечивающими успех в живописи по памяти, по представлению и воображению, являются регулярность и интенсивность освоения материала (по степени сложности изобразительных объектов и решаемых при этом задач), обязательная связь работы с предшествующими ей натурными зарисовками. В начальной стадии подготовки студентов очень важными для формирования навыков живописи по представлению

являются задания на осмысление произвольного запоминания, которое, как подчёркивает академик В.С.Кузин, основано на понимании содержания, сущности задания, сохранении

в памяти материала, на раскрытии смысловых, логических связей, которые существуют между частями.

В практической работе у некоторых студентов возникают затруднения при выполнении отдельных заданий (например, при использовании цветового контраста в выявлении центра композиции). В таких случаях необходимо работать с ними индивидуально.

Мы рассмотрели лишь некоторые аспекты самостоятельной работы студентов по живописи в учебных мастерских (структуру, объем и содержание программы). Но и это уже позволяет сделать вывод о том, что создание программы для самостоятельной работы студентов окажет значительную помощь в профессионально-педагогической и художественной подготовки будущих учителей изобразительного искусства: ее реализация

будет способствовать росту художественного и педагогического мастерства будущих художников педагогов.

**Самостоятельная работа
студента 2-курса Мирзоевой Дилнозы.**

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ависян О.А. Натура и рисование по представлению. М., 1985. С.17.
2. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись.-М.: Искусства, 1986-158 с;ил.
3. Программы педагогических институтов: Живопись. Бухара., 2024-22 с..
4. С.Ф.Абдуллаев, И.Н.Гадоев. Рангасвир. Ўқув қўлланма - Наваи - 2022 с123
5. Абдуллаев С. Ф. Восточная миниатюра в системе высшего художественно-педагогического образования //Москва: СФ Абдуллаев. – 1996.
6. Абдуллаев С. Ф., Муродова М. Х. Методические особенности методов обучения рисованию по памяти и представлению //Universum: общественные науки. – 2022. – №. 2 (81). – С. 21-24.
7. Дустова Д. С., Абдуллаев С. Ф. Взаимосвязь педагогического и художественно-творческого компонента в системе эстетической подготовки учителя начального образования //PEDAGOGS journali. – 2022. –
8. Абдуллаев Сайфулла Файзуллаевич, and Ситора Мухлисовна Умарова. "СКЕТЧ–ЗАРИСОВКИ КАК ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА: Абдуллаев Сайфулла Файзуллаевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и

- гуманитарных наук Туркестанского университета новых инноваций (Бухара), Абдуллаев Сайфулла Файзуллаевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и гуманитарных наук Туркестанского университета новых инноваций (Бухара)." Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал 10 (2023): 85-88.
9. Абдуллаев, С. Ф. (1996). Восточная миниатюра в системе высшего художественно-педагогического образования. Москва: СФ Абдуллаев.
 10. Абдуллаев, С. Ф., & Муродова, М. Х. (2022). Методические особенности методов обучения рисованию по памяти и представлению. *Universum: общественные науки*, (2 (81)), 21-24.
 11. Абдуллаев, С. Ф. (2022). Формы организации самостоятельного образования студентов направления изобразительное искусство и инженерная графика. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 271-273.
 12. Абдуллаев, Сайфулла Файзуллаевич. "Муродова Муясар Хикматовна Методические особенности методов обучения рисованию по памяти и представлению." *Universum: общественные науки* 2 (2022): 81.
 13. Дустова, Дилдора Собиржановна, and Сайфулла Файзуллаевич Абдуллаев. "Взаимосвязь педагогического и художественно-творческого компонента в системе эстетической подготовки учителя начального образования." *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 84-86.